

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Formación de la identidad profesional en estudiantes de nutrición: desafíos, interacciones y contextos en entornos clínicos

2. Planteamiento del problema

La creciente carga de enfermedades crónicas y la persistente desnutrición hospitalaria resaltan la importancia del nutriólogo clínico, cuya labor resulta esencial, pero a menudo subestimada dentro del equipo de salud. Esta falta de reconocimiento, junto con jerarquías rígidas y estigmas profesionales, puede afectar el desarrollo de la Identidad Profesional (FIP) de los estudiantes de nutrición durante su formación clínica. Mientras las perspectivas tradicionales de socialización ven la FIP como un proceso de adaptación pasiva a normas institucionales, el interaccionismo simbólico propone una visión más dinámica, donde los individuos construyen activamente su identidad profesional a través de interacciones sociales, negociando entre sus valores personales y las expectativas del entorno. En este contexto, resulta necesario explorar cómo las interacciones y el ambiente hospitalario influyen en la FIP de los estudiantes de nutrición durante su rotación clínica, particularmente en el servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, y cómo enfrentan las tensiones entre su identidad personal y los roles profesionales que se les exige adoptar.

3. Objetivo general

Analizar cómo las interacciones sociales y el contexto del servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” influyen en la formación de la identidad profesional de los estudiantes de nutrición durante su rotación clínica, a fin de comprender los procesos y tensiones involucrados en la integración de sus identidades personal y profesional.

4. Diseño

Estudio observacional

5. Métodos

Este estudio cualitativo se basa en la teoría fundamentada constructivista de Charmaz y tiene como objetivo explorar las experiencias de los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición durante su rotación clínica en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, entre enero y mayo de 2025, con el fin de comprender cómo construyen su identidad profesional. Se empleará un muestreo teórico intencional, seleccionando practicantes y pasantes cuyas experiencias aporten diversidad y profundidad al fenómeno estudiado; el tamaño de la muestra dependerá del total de

estudiantes que roten por el servicio en ese periodo. La selección no será probabilística y se incluirán únicamente aquellos que acepten participar; se excluirán quienes no cumplan con los criterios o retiren su consentimiento, y se eliminarán entrevistas incompletas.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca"

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00001

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Subraye los que correspondan.

- | | |
|--|---|
| 1. Fin de la pobreza | 10. Reducción de las desigualdades |
| 2. Hambre cero | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <u>3. Salud y bienestar</u> | 12. Producción y consumo responsables |
| 4. Educación de calidad | 13. Acción por el clima |
| 5. Igualdad de género | 14. Vida submarina |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | |